

ROLUL ACTELOR NORMATIVE EXTRAPENALE ÎN PERCEPEREA NATURII JURIDICE A INFRAȚIUNILOR DE INSOLVABILITATE

Vera URSU

Universitatea de Stat din Moldova

Această lucrare analizează aspectele legislației extrapenale a infracțiunilor prevăzute de art.252 „Insolvența intenționată” și art.253 „Insolvența fictivă” din Codul penal. Importanța acestor acte este indiscutabilă, deoarece infracțiunile legate de insolvență creează dificultăți în aplicarea acestora. Legislația extrapenală privind insolabilitatea reprezintă un instrument complementar pentru art. 252 și art. 253 din Codul penal.

Cuvinte-cheie: legislație extrapenală; infracțiuni economice; insolvență; infracțiunile privind insolabilitatea; intenționarea insolvenței; falsă insolabilitate; răspunderea penală.

THE ROLE OF LEGISLATIVE EXTRA PENAL ACTS IN THE PERCEPTION OF LEGAL NATURE OF INSOLVABILITY INFRACTIONS

This paper analysis the aspects of the extra penal legislation of offenses under art.252 „Intentional insolvency” and art.253 „Fictitious insolvency” of the Penal Code. The importance of these acts is indubitable, because the offences concerning insolvency creates serious difficulties in their application. The extra penal legislation concerning insolvency represents a complementary tool to the art. 252 and art. 253 of the Penal Code.

Keywords: extra penal legislation; economic offences; insolvency; offences concerning insolvency; deliberate insolvency; fictitious insolvency; criminal liability.

Este o axiomă faptul că activitatea criminală din domeniul afacerilor economico-financiare nu se desfășoară și nici nu se finalizează la vedere. Peste tot în lume se produce o sumă impresionantă de acte ilegale, de combinații infracționale în zona subterană a societății, zonă în care serviciile de informații și autoritățile de aplicare a legii pătrund cu mare dificultate pentru a sesiza și a cerceta cu adevărat ce se întâmplă [13, p.7].

Republica Moldova, fiind unul dintre statele care se află în proces de tranziție la economia de piață, înregistrează o creștere vertiginoasă a criminalității economice, care se particularizează printr-un caracter amplu și variat, ca rezultat al progresului tehnic, al globalizării, integrării și liberalizării rapide a sistemelor economice.

Ponderea infracțiunilor economice este legată de creșterea numărului societăților comerciale*, fiscalitatea excesivă a statului, sistemul de taxare exagerat și lipsa unor strategii de combatere eficiente ale acestora.

Situația economică din Republica Moldova este de așa natură, încât activitatea economică este de neconceput fără o asigurare juridico-penală. În acest plan, este de menționat că economia națională constituie valoarea socială fundamentală care trebuie apărută prin mijloace juridico-penale împotriva infracțiunilor economice [11, p.8].

În dezvoltarea acestor aserțiuni, menționăm că unica lege penală a Republicii Moldova – Codul pe-

nal [3] – incriminează în capitolul X al Părții speciale, intitulat „Infracțiuni economice”, faptele prejudiciabile îndreptate împotriva relațiilor sociale cu privire la economia națională, bazate pe următoarele principii de desfășurare a activității economice: libertatea activității economice; exercitarea activității economice în temeiuri legale; concurența loială a subiecților activității economice; buna-credință a subiecților activității economice; interzicerea formelor vădit infracționale ale conduitei subiecților activității economice.

Prin adoptarea normelor ce reglementează răspunderea pentru infracțiunile economice, chestiunea tragerii la răspundere penală a celor care săvârșesc astfel de infracțiuni nu a fost tranșată definitiv, deoarece destinatarul legii penale întâmpină greutăți în aplicarea art. 236-258 CP RM. Ca rezultat, practica de aplicare a acestor norme nu permite constatarea apărării juridico-penale a relațiilor sociale economice [11, p.8].

Cu siguranță, dificultățile în aplicarea normelor juridico-penale care incriminează infracțiunile economice, reprezintă rezultatul caracterului de blanchetă al acestora, care, pe de o parte contribuie la menținerea stabilității legislației penale, în condițiile în care obiectul apărut se află în permanentă dinamică din punct de vedere juridic, iar pe de altă parte, acest caracter poate încălca principiul legalității.

Una dintre cele mai dificile și obscure probleme ale dreptului penal a fost și mai rămâne determinarea conceptului juridic al infracțiunilor legate de insol-

vabilitate. Necesitatea soluționării ei definitive naște întrebările: Ce sunt acestea? Care e raportul dintre insolabilitate, ca fapt comercial, și infracțiunile legate de insolabilitate, ca fapte prevăzute și pedepsite de legea penală? Ce se pedepsește în cazul acestor infracțiuni: insolabilitatea sau un fapt care dă loc insolabilității, sau poate o faptă de sine independentă care devine infracțiune, întrucât însoțește insolabilitatea? Și acestea sunt numai o serie dintre multiplele și extrem de variatele întrebări care de mai multe decenii preocupă penaliștii și comercialiștii [11, p.10].

Indubitabil, pentru perceperea naturii juridice a infracțiunilor legate de insolabilitate, prevăzute la 252 și 253 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM), în care sunt incriminate faptele de „Insolabilitate fictivă” și respectiv, „Insolabilitate intenționată”, se atestă necesitatea stringentă de a consulta mai multe acte normative, care formează în ansamblu legislația insolabilității – unul dintre cele mai disputate domenii ale dreptului.

Pe parcursul a 26 de ani de independență Republica Moldova are deja patru legi în domeniu: Legea nr.851/1992 cu privire la faliment [15], Legea nr.786/1996 cu privire la faliment [8], Legea insolabilității nr.632/2001 [9] și Legea insolabilității nr.149/2012 (în continuare – Legea nr. 149/2012) [10].

Modificările legislative atât de frecvente duc în mod indubitabil la crearea unor dificultăți serioase în înțelegerea, interpretarea, aplicarea practică conformă și perfecționarea continuă a normelor penale privind infracțiunile de insolabilitate.

Cu toate acestea, per ansamblu, „legislația insolabilității” sub aspectul dreptului penal, este un atribut esențial în menținerea echilibrului necesar între stabilitatea legii penale și dinamica sistemului social.

Astfel, Legea nr. 149/2012, în art. 2 intitulat „Noțiuni principale”, explică termenul de „insolabilitate” ca fiind *situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a își onora obligațiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziție*.

Pe de altă parte, aceeași lege prevede că procesul de insolabilitate se pornește doar în baza unei cereri de intentare a procesului, care presupune existența unui temei, fie general – incapacitatea de plată a debitorului, fie special – supraîndatorarea debitorului. Acesta are dreptul să depună cerere introductivă în situația în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod previzibil, nu își va putea executa la scadență obligațiile pecuniare, însă este obligat să depună această cerere în cazul existenței temeiurilor invocate *supra*.

Legea nr. 149/2012, printre altele, prevede că în cazul insolabilității debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv

sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor, ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolabilitate intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor. Dacă debitorul depune cerere introductivă în cazul în care dispune de posibilități reale de a satisface integral creanțele creditorilor (insolabilitate fictivă), persoanele culpabile menționate poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate creditorilor prin depunerea cererii.

Cu toate acestea, situațiile menționate *supra* nu trebuie confundate cu insolabilitatea intenționată și fictivă incriminate în Codul penal ca infracțiuni, or, pentru tragerea făptuitorului de insolabilitate intenționată la răspundere penală nu este obligatorie deschiderea procesului de insolabilitate.

Așadar, putem constata că noțiunea de „insolabilitate” nu constituie ca atare o faptă reglementată de legislația penală, deoarece, aceasta, desemnând anumite stări, nu poate reprezenta o faptă săvârșită de cineva, mai cu seamă o infracțiune.

Din dispozițiile Legii nr. 149/2012 putem deduce care este obiectul juridic special al infracțiunilor de insolabilitate (art. 9; art. 10; art. 84 alin.(2); art. 85 alin. (1)), obiectul material (imaterial), latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă. Astfel, din dispozițiile legii enumerate, putem sesiza elementele componente ale infracțiunilor legate de insolabilitate.

La caz, prezintă interes și Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asanarea, reorganizarea și lichidarea întreprinderilor insolabile nr. 761 din 13.10.1994 [5] (în continuare – Hotărârea nr. 761/1994).

Dat fiind faptul că Codul penal al Republicii Moldova din 1961 [3] încă nu prevedea răspundere pentru infracțiunile legate de insolabilitate, aceste fapte calificându-se ca escrocherie și neacoperindu-se aria infracțională, în Hotărârea nr. 761/1994, în pct. 8) se menționa: „Ministerul Justiției până la 1 ianuarie 1995 va elabora și va prezenta spre aprobare un proiect de lege prin care să se stabilească răspunderea penală și administrativă a conducătorului de întreprindere pentru acțiunile ce au condus la insolabilitatea și falimentul întreprinderii”.

Din aceste prevederi reiese și scopul incriminării faptelor legate de insolabilitate – apărarea întreprinderii împotriva insolabilității, provocat de acțiunile conducătorului acesteia. Pe de altă parte, importanța Hotărârii nr. 761/1994 pentru perceperea naturii juridice a infracțiunilor analizate, rezidă atât prin definiția în art.3 a noțiunilor de „întreprindere insolubilă”, „asanarea întreprinderii”, „reorganizarea întreprinderii”, „lichidarea întreprinderii”, „întreprindere falită”, cât și prin explicarea criteriilor de determinare a

insolvabilității întreprinderilor, modul de determinare a întreprinderilor insolvable, conținutul programului de asanare, procedura asanării și reorganizării întreprinderilor insolvable etc.

Legislația în vigoare a Republicii Moldova nu prevedea, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 149/2012, posibilitatea aplicării procedurilor de insolvabilitate prefalmentară față de instituțiile financiare, în general, și față de bănci, în special. Or, măsurile de remediere și procedura de lichidare, reglementate de Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 [7] (în continuare – Legea nr. 550/1995), reprezentau niște procedee extrafalmentare.

Cu toate că, până în momentul de față, au fost abrogate art. 1- 38 din Legea nr. 550/1995, reglementările privind procedura lichidării benevole și silite a băncii au rămas încă în vigoare reprezentând norme speciale față de reglementările din Legea nr. 149/2012.

Pe lângă procedura propriu-zisă de lichidare a băncii, Legea nr. 550/1995, art.38¹³ prevede că lichidatorul răspunde contravențional sau penal în conformitate cu legea pentru comiterea de acțiuni ilegale în procesul exercitării atribuțiilor.

În raport cu infracțiunile legate de insolvabilitate, prezintă interes art. 38¹⁵ în care este prevăzută răspunderea pentru intrarea în insolvabilitate a băncii.

Astfel, dacă în procesul de lichidare a băncii sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a băncii, la cererea Băncii Naționale, a lichidatorului băncii, a oricărui creditor ori acționar al băncii, instanța de judecată poate dispune ca o parte sau toate datoriile băncii insolvable să fie suportate de către administratorii băncii, astfel cum sunt definiți la art.3, care au deținut funcțiile respective în cei trei ani anteriori inițierii procesului de lichidare a băncii, precum și de orice altă persoană, inclusiv acționarii băncii și beneficiarii efectivi ai acestora, care a contribuit la intrarea băncii în stare de insolvabilitate, săvârșirea intenționată sau din neglijență gravă a uneia dintre următoarele fapte: a) folosirea bunurilor sau a creditelor băncii în interes personal; b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea băncii; c) majorarea fictivă a pasivelor băncii și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activele băncii; d) procurarea de fonduri pentru bancă la prețuri exagerate; e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire și a ștampilei; f) dispunerea continuării unei activități a băncii care o duce în mod vădit la incapacitate de plată; g) dispunerea, în luna precedentă încetării plății obligațiilor pecuniare, de a se plăti cu preferință unui creditor în dauna celorlalți creditori; h) neîndeplinirea obligației de înștiințare a Băncii Naționale conform art. 38 alin. (3¹); i) acordarea creditelor cu încălcarea

cerințelor prudențiale stabilite de actele normative în vigoare, precum și cu nerespectarea normelor interne în vigoare; j) întocmirea situațiilor financiare, a altor situații contabile ori rapoarte cu încălcarea prevederilor actelor normative; k) în cadrul acțiunilor interne de verificare, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, nu au identificat și nu au sesizat faptele care au condus la fraude și la gestiune defectuoasă a patrimoniului băncii; l) orice altă faptă săvârșită care a contribuit la intrarea băncii în stare de insolvabilitate; m) îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință sau din neglijență, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuțiilor care a fost necesar pentru identificarea beneficiarului efectiv final al băncii în care, singur sau activând concertat cu alte persoane, controlează o cotă substanțială în capitalul băncii; n) îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință sau din neglijență, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuțiilor care a fost necesar pentru obținerea de la deținătorii direcți, indirecti, beneficiarii efectivi ai băncii și persoanele afiliate ale acestora, precum și de la alte persoane afiliate băncii, a informației necesare pentru identificarea acestora; o) aprobarea oricăror tranzacții cu persoanele menționate la lit. m) și n) care au condus la micșorarea capitalului băncii sub nivelurile stabilite prin actele normative ale Băncii Naționale.

Cu toate acestea, răspunderea pentru intrarea în insolvabilitate a băncii prevăzută la art. 38¹⁵ nu exclude răspunderea penală/contravențională a celui responsabil pentru insolvabilitatea instituției financiare, în acest sens, lichidatorul băncii fiind obligat să transmită toate documentele organelor procuraturii pentru a fi examinate privind existența motivelor (faptelor) ce ar putea angaja urmărirea penală a persoanei respective.

În contextul celor expuse, nu trebuie neglijat nici Codul civil al Republicii Moldova [1], care în art. 86-101 reglementează procedura dizolvării persoanei juridice, lichidatorul persoanei juridice, procedura dizolvării patrimoniului societății dizolvate, redeschiderea procedurii de lichidare, insolvabilitatea persoanei juridice etc.

Normele enumerate reprezintă norme generale în raport cu normele reglementate de Legea nr. 149/2012, însă valența acestora este incontestabilă.

Și Codul de procedura civilă al Republicii Moldova [2] reglementează în art. 355-356 competența jurisdicțională a instanțelor judecătorești în pricinile de declarare a insolvabilității.

În concluzionarea celor expuse, ținem să subliniem că infracțiunile legate de insolvabilitate, similar altor infracțiuni economice, au caracter de blanchetă, ceea ce creează dificultăți serioase în înțelegerea, interpretarea, aplicarea practică conformă și perfecționarea continuă a normelor penale, deoarece absența actului normativ la care face referință Codul penal, face

dificilă aplicarea lui. În pofida acestui fapt, legislația insolvabilității are menirea de a menține echilibrul necesar între stabilitatea legii penale și dinamica sistemului social.

Referințe:

* Conform site-ului <http://cis.gov.md/statistica#e>, la data de 01.09.2017, Registrul de stat conține informații despre 170 500 persoane juridice și întreprinzători individuali, dintre care: 97 190 societăți cu răspundere limitată, 58 313 întreprinzători individuali, 4 530 societăți pe acțiuni, 3 829 cooperative, 1 580 întreprinderi de stat și municipal, 1 978 organizații necomerciale, 3 080 altele.

1. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 06.06.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2002, nr. 82-86.

2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 30.05.2003. În: *Monitorul Oficial*, 2002, nr. 128-129.

3. Codul penal adoptat la 24.03.1961, în vigoare de la 24.04.1961. În: *Veștile*, 1961, nr.010 (art.41), abrogat la 12.06.2003 prin Legea nr.1160-XV din 21.06.2002.

4. *Ibidem*.

5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asanarea, reorga-

nizarea și lichidarea întreprinderilor insolvabile, nr.761 din 13.10.1994/ În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, nr. 13.

6. Legea nr. 851 din 03.01.1992 cu privire la faliment. Publicată la 01.09.1992 în *Monitorul Oficial*, nr. 008. Abrogată prin LP786-XIII din 26.03.06, MO58/05.09.96.

7. Legea instituțiilor financiare a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.1995. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1996, nr.1.

8. Legea nr. 786 din 26.03.1996 cu privire la faliment. Publicată la 10.02.2000 în *Monitorul Oficial*, nr. 14-16. Abrogată prin LP632-XV din 14.11.01, MO139/15.11.01 art.1082.

9. Legea nr. 632 din 14.11.2001 insolvabilității. Publicată la 15.11.2001 în *Monitorul Oficial*, nr. 139-140, art. 1082. Abrogată din 13.03.13 prin LP149 din 29.06.12, MO, 193-197/14.09.12, art.663; cu excepția art.73 alin. (1)-(4).

10. Legea nr. 149 din 29.06.2012. Publicată la 14.09.2012 în *Monitorul Oficial*, nr. 193-197, art. 663. Data intrării în vigoare: 13.03.2013.

11. STATI, V. *Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de insolvabilitate. Monografie*. Chișinău, 2003, p. 10.

12. STATI, V. *Infracțiuni economice. Note de curs*. Chișinău: CEP USM, 2014, p. 8.

13. VOICU, C. *Criminalitatea afacerilor*. București: Editura Inspectoratului General al Poliției, 1997.

14. <http://cis.gov.md/statistica#e>.

Prezentat la 18.09.2018